

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513633>

УДК 159.99

Лемешко Т. В., Пучкова К. С.

Лемешко Татьяна Владимировна, педагог-психолог, ГБДОУ Детский сад №13 Выборгского района Санкт-Петербурга, Россия, 194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Архитектора Белова, 4. E-mail: t-lemeshko@list.ru.

Пучкова Ксения Сергеевна, специалист, Центр технологических проектов ФГАОУ ВО «СПбПУ», Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая, 29. E-mail: lemehkoku@yandex.ru.

Основные функции и проблемы профессионального взаимодействия педагогического коллектива, способ их решения

Аннотация. Современная система образования способствует реализации основных векторов развития общества, включающих в себя социально-экономическое и культурное развитие. Данный процесс представляет собой сложную систему взаимоотношений, основой которых является способность образовательной среды гибко реагировать на различные вызовы современного общества. Основой образовательной среды является профессионально-педагогическое взаимодействие, на которое влияют личностные характеристики педагогов, а от его эффективности зависят успешные преобразования как самих обучающихся, так и педагогического коллектива. Эффективное взаимодействие – это важный шаг в коммуникации, который является способом успешной коррекции деструктивных действий. В данной статье рассмотрены основные функции профессионального взаимодействия педагогического коллектива, определены проблемы и представлен способ их решения в рамках применения трансактного анализа Э. Берна.

Ключевые слова: современная система образования, педагогический коллектив, профессионально-педагогическое взаимодействие, функции педагогического взаимодействия, эффективное профессиональное взаимодействие, трансактный анализ Э. Берна, транзакция.

Lemeshko T. V., Puchkova X. S.

Lemeshko Tatyana Vladimirovna, educational psychologist, SBPEI Kindergarten №13 of the Vyborg district of St. Petersburg, Russia, 194358, Saint-Petersburg, Pargolovo, Architect Belov St., 4. E-mail: t-lemeshko@list.ru.

Puchkova Xenia Sergeevna, specialist, Department of technological projects of FSAEI HE «SPbSTU», Russia, 195251, Saint-Petersburg, Polytechnic St., 29. E-mail: lemehkoku@yandex.ru.

The main functions and problems of the professional tutors' interaction. Method of solutions

Abstract. The modern educational system contributes to the realization of the main vectors of society's development, including socio-economic and cultural growth. This process is a complex system of relationships based on the ability of the educational environment to respond flexibly to various challenges of modern society. The basis of the educational environment is professional tutors' interaction, which is influenced by the

personal characteristics of tutors, and successful transformations of both the students themselves and the teaching staff depend on its effectiveness. Effective interaction is the important step of communication, which is the successful way of destruction actions' correction. This article examines the main functions of professional tutors' interaction, identifies problems and presents method of solution within the transactional analysis of E. Berne.

Key words: modern educational system, teaching staff, professional tutors' interaction, functions of tutors' interactions, effective professional interaction, transactional analysis of E. Berne, transaction.

Общение представляет собой особую форму взаимодействия между людьми как членами общества, в рамках которого реализуется социальная коммуникация. С точки зрения деятельностного подхода общение выступает в качестве комплексного процесса становления и развития взаимодействия между людьми, который обусловлен потребностями в сотрудничестве, а также сопровождающийся информационным обменом, разработкой единой стратегии межличностного взаимодействия, рассмотрения и принятия позиции другого человека.

Под педагогическим общением понимается сложный многоплановый процесс формирования и развития взаимодействия и взаимопонимания между педагогическим коллективом и обучающимися, обуславливаемый задачами и сущностью их деятельности в условиях профессиональной коммуникации [5, с.88-89].

Под профессионально-педагогическим общением понимается процесс создания и развития взаимодействия, взаимопонимания и взаимопонимания между работниками педагогического коллектива в рамках профессионального сотрудничества в условиях образовательного учреждения.

В условиях современной системы образования, профессиональное педагогическое общение является процессом наполненным содержанием и смысловым взаимодействием, включающим в себя профессиональный опыт, важным элементом которого является направленность на эффективное взаимодействие. В свою очередь эффективное взаимодействие создает предпосылки для саморазвития, самоактуализации, самореализации и определяет

дальнейшую направленность профессиональной деятельности.

Практическая деятельность педагога невозможна без эффективного профессионального взаимодействия. Профессиональная коммуникативная компетентность является важной частью в общей структуре педагогических способностей преподавателя. Общение выступает в качестве средства практической педагогики, в которой педагог демонстрирует профессиональные и личные компетенции для выстраивания процесса эффективной коммуникации в процессе отношений «я и педагогический коллектив», «я в системе педагогического пространства». Однако нельзя забывать, что системными компонентами профессионального общения являются субъекты общения, которые схожи с соционормативными параметрами и характеристиками, и принятыми моральными и нормативными ориентирами, регламентирующими педагогическое взаимодействие.

Функциями педагогического взаимодействия является [7, с. 25-26]:

- Коммуникативная функция - направленная на потребность в профессиональном взаимодействии в педагогическом процессе.
- Информативная функция — это способ приема и хранения информации, а также обретение практического опыта посредством перцептивного восприятия, предполагая передачу информации от человека к человеку в форме сообщений и экспрессий. Информационная функция в процессах общения осуществляется в единстве с коммуникацией.
- Когнитивная функция - отражает систему воспринятых значений посредством представления, мышления, воображения,

реализуясь при взаимопознании партнеров.

- Эмотивная функция - проявляется в осмыслении человеком своих отношений в профессиональном взаимодействии, а также в эмоциональной связи с действительностью.

- Конативная функция - обеспечивает целенаправленное воздействие на личность. При этом универсальным механизмом регуляции поведения является установка, определяющая стратегию поведения в профессиональном взаимодействии.

- Креативная функция - направлена на преобразование процесса взаимодействия, его эффективность. В рамках данной функции рассматриваются механизмы психической деятельности как средства воздействия: подражание, эмоциональное заражение, внушение и убеждение.

Несмотря на моральные и нормативные ориентиры профессионального взаимодействия педагогов, так или иначе, существуют и деструктивные факторы педагогического взаимодействия.

Деструктивными факторами педагогического взаимодействия являются различные противоречия, основанные на ролевых расстановках, возрастных особенностях, статусах участников педагогического взаимодействия, высокой напряженностью трудовой деятельности, стрессогенностью образовательной среды, которая обусловлена контролем и оценкой профессиональной деятельности.

Наиболее распространенными вариантами деструктивного взаимодействия в профессиональном общении являются межличностные или профессиональные особенности. Под данными особенностями иногда понимается взаимоотношения двух или нескольких субъектов, между которыми происходит обмен информацией и различные психологические влияния друг на друга. Основные виды деструктивного поведения, влияющего на профессиональное взаимодействие, являются [3, с.52]:

- Внутриличностная деструкция - данный вид, возникает на основе психологи-

ческой составляющей и включает в себя неудовлетворенность личности собственной моделью жизни. Это влечет за собой фрустрацию, конфликт целей и неопределенность в поведении. Самооценка при этом снижается и влияет на поведение во время профессионального общения.

- Межличностная деструкция - это тип поведения, возникающий на критичном восприятии участников взаимодействия, возникающий на основе несовместимости взглядов, интересов, потребностей. Источниками межличностной деструкции могут быть индивидуальные особенности, дефицит информации, несовместимость ролей, агрессивное поведение, стресс, обусловленный вызовами окружающей среды. Чаще всего данный вид деструкции направлен на другого человека в процессе взаимодействия, обладает низкой волевой регуляцией и самокритичностью.

- Межгрупповая деструкция - возникает вследствие столкновения профессиональных интересов различных групп. Причинами данной деструкции является высокая конкуренция, взаимозависимость задач, неопределенность в сфере функций.

Данные модели деструктивного поведения влияют на качество взаимодействия, ценности, психологический климат и настроение людей в условиях педагогического общения. Как следствие это ведет к стрессогенности, депрессивным состояниям, снижению эффективности взаимодействия, психологическому выгоранию педагогов.

Рассмотрение особенностей интерактивной стороны педагогического взаимодействия будет не полным без изучения влияния метода транзактного анализа на стиль и поведение участников взаимодействия и как следствие возможность регуляции деструктивных моделей взаимодействия.

Данный метод был создан для помощи людям, испытывающим проблемы в коммуникации. При изучении поведения людей в ситуации общения, есть особенности, которые влекут за собой как лич-

ностные изменения, так и меняют сам процесс взаимодействия.

Изменение поведения в процесс взаимодействия происходит в результате обмена информацией так называемых «скрытых» трансакций. Трансакция – это действие, направленное на другого человека. По-другому это способ воздействия на другого человека и меняющийся при этом стиль поведения в общении. Данная модель использовалась в терапевтических целях и позволяла определить модели поведения, основанные на сценарных ходах, запрограммированных в раннем возрасте. Данные сценарии формировались при участии ближнего окружения, часто люди не осознают их значение.

Последователи Э. Берна, изучая данную проблему влияния жизненных сценариев на процесс общения, рассматривали ее еще и с позиции эмоций и «кризисов жизни» [4]. Определяющим поведением взрослого в структуре личности является «эго-состояния», запрограммированные жизненными сценариями, влияющими на выстраивание социальных контактов. Каждое «эго – состояние» определяет способы взаимодействия, функции и эффективность общения. Влияние метода трансактного анализа на профессиональное взаимодействие участников педагогического общения, несомненно, так как позволяет провести структурный анализ и при его помощи способствовать не только развитию контактов, но и эффективному построению профессионального взаимодействия сохраняя основы совместной деятельности и стратегий личностного роста педагогов.

Для анализа деструктивных видов поведения личности педагога и предотвращения различных неэффективных способов взаимодействия в профессиональной среде, необходимо выявить причину данных деструктивных форм поведения и найти способы разрешения. В основе деструктивного поведения лежат скрытые модели поведения, которые влияют на способы, условия профессионального вза-

имодействия и могут носить как кратковременный, так и долгосрочный характер. Для предотвращения неэффективного взаимодействия в профессиональном общении и анализа деструктивного поведения, нами была использована модель Трансактного анализа Э. Берна и разработаны «психологические «эго-состояния» педагогов в профессиональном взаимодействии и их выражение» [8, с.65], которые помогают не только проанализировать, но и предотвратить неэффективное взаимодействие в профессиональном взаимодействии педагогов.

Для деструктивных форм взаимодействия педагогического коллектива в рамках разработанной модели характерны парные психологические состояния «педагог-критик» / «педагог-покровитель», а также «педагог-бунтарь» / «педагог-исполнитель». Различные соотношения данных определений способны провоцировать проблемные ситуации посредством нарушения субординации, проявления негативных эмоций, выражения агрессии, либо способствования безразличному отношению к работе в академической среде, ведущей к профессиональному выгоранию педагогов.

Залогом успешного преодоления проблем деструктивного поведения может стать анализ собственного поведения, способность эмпатии, ответственность за собственные действия, возможность принятия позиции другого человека, самоконтроль и умение вести конструктивный диалог. Данные характеристики присущи «профессионально-зрелому» педагогу, который способен развивать стратегии взаимовыгодного, эффективного и компромиссного сотрудничества в рамках профессионального взаимодействия педагогического коллектива.

Эффективный результат в общении и взаимодействии педагогов можно достичь при правильном понимании информации друг о друге, уровне развития коммуникативных умений, способности распознать определённые «эго-состояния», способно-

сти к сопереживанию, умению слышать собеседника, рефлексировать.

Все вышеперечисленные умения возможно развить в рамках психолого-педагогической компетентности педагогов, в условиях совершенствования знаний об особенностях позиций и ролевых расстановок в профессиональном взаимодействии, и умения отслеживать и преодолевать манипуляции.

Важную роль играет психолого-педагогическая компетентность преподавателя, которую необходимо развивать в рамках активных методов обучения посредством проведения тренингов, семинаров, открытых лекций, курсов повышения квалификации и т.д.; что позволит снижать риски конфликтного поведения в условиях

профессионального педагогического общения.

При помощи теории транзактного анализа Э. Берна можно своевременно отслеживать как собственные, так и внешние «эго – состояния» в педагогическом общении и изменять ролевые позиции для эффективного построения процесса коммуникации.

Следует подчеркнуть важность выстраивания здорового педагогического взаимодействия, так как это влечет за собой построение полноценного педагогического процесса, который характеризует собой не только взаимодействие всех участников педагогического процесса, но и здоровый психологический фон в коллективе, качественное преподавание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берн Э. Транзактный анализ. М.: Академический проект, 2004.
2. Берн Э. Транзакционный анализ в психотерапии. М., 2015.
3. Стегарев С.С. Конфликтология. СПб.: СПбГИЭУ, 2010.
4. Штайнер К. Сценарии жизни людей. СПб.: Питер, 2019.
5. Батчаева Н.А. Психолого-педагогическое общение как основа готовности к педагогической деятельности // Научные итоги года: достижения, проекты, гипотезы. 2011. С.88-95.
6. Васильева А.С., Вокуева А.С., Николаева А.А. Влияние характерологических особенностей личности педагога на поведение в конфликтной ситуации // Вестник университета. 2019. №2. С.157-163.
7. Ерофеева Н.С. Психологические аспекты педагогического общения // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. №3 (10). С.24-33.
8. Лемешко К. С., Лемешко Т. В. Роль транзактного анализа в профессиональном взаимодействии педагогического коллектива / Человек в современном мире. Актуальные вопросы педагогики и психологии: Сборник научных статей. Ассоциация «НИЦ «Пересвет». СПб.: 2020. 96 с.
9. Ненастьева Л.В. Роль педагогического общения в образовательном процессе // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2009. С.60-63.
10. Жизненные сценарии. URL: <http://letova.com/> (дата обращения: 05.11.20)
11. Harris T. I'm OK – You're OK. URL: <https://ru.scribd.com/read/163651628/I-m-OK-You-re-OK> (дата обращения: 27.01.2021)
12. Transactional Analysis. URL: <http://www.ericberne.com/transactional-analysis/> (дата обращения: 05.02.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bern E. Transactional analysis. M.: Academic project, 2004.
2. Bern E. Transactional analysis in psychotherapy. M., 2015.
3. Stegarev S.S. Conflictology. St. Petersburg.: SPbSUE, 2010.
4. Steiner K. Scenarios of people's lives. St. Petersburg.: Peter, 2019.
5. Batchaeva N..A. Psychological and pedagogical communication as the basis of readiness for pedagogical activity // Scientific results of the year: achievements, projects, hypotheses. 2011. pp.88-95.

6. Vasilyeva A.S., Vokueva A.S., Nikolaeva A.A. The influence of characterological characteristics of a teacher's personality on behavior in a conflict situation // Bulletin of the University. 2019. No.2. pp.157-163.
7. Yerofeeva N.S. Psychological aspects of pedagogical communication // Personality in a changing world: health, adaptation, development. 2015. No.3 (10). pp.24-33.
8. Lemeshko K. S., Lemeshko T. V. The role of transactional analysis in professional interaction of the teaching staff / Man in the modern world. Topical issues of pedagogy and psychology: A collection of scientific articles. Association "SIC "Peresvet". St. Petersburg.: 2020. 96 p.
9. Nenastieva L.V. The role of pedagogical communication in the educational process // Psychology and pedagogy: methodology and problems of practical application. 2009. pp.60-63.
10. Life scenarios. URL: <http://letova.com/> (accessed: 11/05/20)
11. Harris T. I'm OK – You're OK. URL:<https://ru.scribd.com/read/163651628/I-m-OK-You-re-OK> (accessed: 01/27/2021)
12. Transactional Analysis. URL: <http://www.ericberne.com/transactional-analysis/> (date of request: 02/05/2021)

Для цитирования:

Лемешко Т.В., Пучкова К.С. Основные функции и проблемы профессионального взаимодействия педагогического коллектива, способ их решения // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 13-18. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/LemeshkoPuchkova.pdf>